

УДК 070

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОПУЛЯРНОСТЬ ТЕЛЕПРОДЮСЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

Исламова М.Г.

Национальный университет
Узбекистана имени Мирзо Улугбека
(г.Ташкент, Узбекистан)

***Аннотация:** В современную эпоху телевидение стало неотъемлемой частью общественной жизни, занимая ведущую позицию среди средств массовой информации. Что делает телевизионные проекты настолько популярными, что они ежедневно собирают миллионы зрителей перед экранами? Этот вопрос остаётся актуальным как для телепродюсеров, так и для исследователей.*

***Ключевые слова:** телевидение, телевизионные проекты, телепродюсер, контент, теория потребностей.*

Популярность телепроекта измеряется не только количеством зрителей, но и его влиянием на общество, способностью удовлетворять потребности аудитории и экономической успешностью.

Популярность телепроекта основывается на привлечении интереса зрителей, актуальности тематики и создании высококачественного контента. Классические теории успеха в телевидении опираются на следующие аспекты:

1. Теория потребностей аудитории: эта теория акцентирует внимание на потребностях зрителей в проведении досуга, получении знаний и самосовершенствовании.

2. Модель массовых коммуникаций: эта модель подчёркивает значение правильного выбора каналов коммуникации и организации взаимодействия с аудиторией.

3. Теория инноваций: внедрение технологических новшеств и креативных идей в телевидении способствует достижению успеха.

Эти теории подчёркивают многоаспектность процесса достижения популярности.

Факторы, обеспечивающие популярность телепроектов

1. Значение качества контента

Контент — это основа телевидения. Успешные телепроекты всегда выделяются:

Новизной идеи и креативностью. Например, оригинальные сюжеты или творческий подход, способный удивить зрителей.

Релевантностью. Проект должен соответствовать потребностям и интересам аудитории. Актуальные темы всегда привлекают внимание.

Искусством повествования. Успешные телепроекты удерживают внимание зрителей благодаря сильным и эмоциональным историям.

2. Технологические факторы

В современном мире правильное использование технологий играет важную роль в обеспечении популярности телепроектов.

Адаптация к цифровым платформам. Телепроекты находят успех не только на традиционном телевидении, но и на цифровых платформах (YouTube, Netflix и др.).

Интерактивность. Вовлечение зрителей в проект (например, голосование, возможность оставлять комментарии).

Качество визуального и звукового оформления. Использование современных технологий улучшает качество телевизионного продукта.

3. Социальные и культурные факторы

Учитывание культурных ценностей аудитории играет важную роль в телевидении.

Сочетание национальной и международной культуры. Отражение местных традиций в сочетании с темами, интересными международной аудитории.

Акцент на социальных проблемах. Проекты, освещающие актуальные вопросы общества, вызывают большой интерес у зрителей.

4. Маркетинговые и рекламные стратегии

Для успешного телепроекта важно правильно организовать его продвижение:

Активность в социальных сетях. Instagram, TikTok, Twitter и другие платформы играют ключевую роль в рекламе проектов.

Сотрудничество с инфлюенсерами. Привлечение известных личностей повышает популярность проекта.

Живые эфиры и промоакции. Широкая реклама перед запуском проекта способствует его успеху.

5. Роль продюсера

Продюсер является ключевой фигурой, определяющей успех телепроекта.

Управление творческим процессом. Продюсер должен грамотно организовать творческую команду и эффективно руководить ею.

Управление бюджетом и ресурсами. Финансовая успешность проекта зависит от правильного управления ресурсами.

Партнёрские связи. Слаженное сотрудничество между техническими, творческими и маркетинговыми командами способствует успеху телепроекта.

Практические примеры

1. Успешные международные проекты. Например, сериал Game of Thrones стал массовым явлением благодаря сложному сюжету, использованию современных технологий и широкой рекламной кампании.
2. Местные телепроекты. В Узбекистане проекты, отражающие национальные ценности, такие как шоу “Xalq bilan mulohot”, вызывают большой интерес у зрителей.
3. Статистические данные. По данным Государственного комитета статистики Узбекистана, в 2023 году уровень использования телевидения превысил 85%, при этом большинство зрителей предпочитает информационные и развлекательные программы.

Выводы

Для обеспечения популярности телепродюсерских проектов можно рекомендовать следующие стратегии:

1. Творческий и актуальный подход к созданию контента.
2. Полное использование технологических возможностей и адаптация к цифровым платформам.
3. Глубокое изучение потребностей аудитории и учёт социальной и культурной специфики.
4. Чёткое планирование маркетинговых стратегий и креативное продвижение проектов.
5. Повышение эффективности продюсерского управления.

В будущем развитие телевидения будет ещё больше связано с цифровой трансформацией и новыми способами взаимодействия с аудиторией. Для телепродюсеров это открывает новые возможности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2009.
2. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2009.
3. Как это делается: продюсирование в креативных индустриях. Статьи, лекции, интервью, мастер-классы. Качкаева А., Новикова А., Юркина Р. (ред.). М.: Издательские решения, 2016.
4. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2009.
5. В.Сайфуллаев. История и теория зрелищного искусства. -Т., 2014.
6. Акбаров Г. В мире телевидения и кино. Т.: G'.Издательство литературы и искусства Гулама. 1993.

Islamova M.G.

National University Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
(Tashkent, Uzbekistan)

FACTORS ENSURING THE POPULARITY OF TV PRODUCTION PROJECTS

Abstract: *In the modern era, television has become an integral part of public life, occupying a leading position among the mass media. What makes television*

projects so popular that they attract millions of viewers in front of screens every day? This question remains relevant for both TV producers and researchers.

Keywords: television, television projects, TV producer, content, theory of needs.

АНКЕТА АВТОРА

Анкета авторов	Автор 1	Автор 2	Автор 3
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)	Исламова Малика Гафур кизи		
Город	г. Ташкент, Узбекистан		
Место работы или учебы (полностью)	ациональный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека		
Должность или курс с указанием кафедры или подразделения	Докторант 2-курса кафедры тележурналистики		
Ученая степень, ученое звание (при наличии)			
E-mail	malika.daniyeva@gmail.com		
Необходим ли сертификат и справка для автора? (да/нет)	да		
Название статьи	ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОПУЛЯРНОСТЬ ТЕЛЕПРОДЮСЕРСКИХ		

	ПРОЕКТОВ
Раздел (секция) публикации	Журналистика
Количество страниц	5 страницы

Анкета автора подлежит обязательному заполнению и направляется вместе со статьей по электронной почте. Направляя анкету и материалы для публикации, **Вы соглашаетесь с Правилами публикации статей.**

Дополнительная информация

Откуда Вы узнали о нашем издательстве? (отметьте нужное)	1) от коллег, друзей, знакомых	
	2) от научного руководителя	
	3) из Интернета	да
Ваши замечания и пожелания	Без замечаний и пожеланий	